

SIMMETRIK KO‘PHADLARNING BA‘ZI BIR TATBIQLARI

Xoshimova Dilobar Kuchkarovna¹, Abduqahhorova Nodiya Baxtiyor qizi²

¹Shahrisabz Davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchisi

²Shahrisabz Davlat pedagogika instituti, “Matematika” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18197488>

Annotatsiya. Mazkur maqolada algebraik ko‘phadlar nazariyasining muhim bo‘limi-simmetrik ko‘phadlarning nazariy asoslari va ularning ba‘zi amaliy tatbiqlari keng yoritilgan. Simmetrik ko‘phadlar o‘zgaruvchilarning joyini almashtirishda qiymatini o‘zgartirmaydigan ko‘phadlar bo‘lib, ular elementar simmetrik ko‘phadlar orqali ifodalanadi. Ushbu maqolada simmetrik ko‘phadlarning algebraik tenglamalarni yechishda, determinantlarda, kombinatorika, fizik modellar va matematik tahlil sohalaridagi ahamiyati batafsil tahlil qilinadi. Nyuton qonunlari va Viyet teoremasi misolida ularning o‘zaro bog‘liqligi asoslanadi. Shuningdek, simmetrik ko‘phadlarning amaliy tatbiqlari orqali matematik modellarni soddalashtirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Simmetrik ko‘phad, elementar simmetrik ko‘phad, Nyuton formulalasi, Viyet teoremasi, algebraik tenglama, invariant, determinant, tatbiq, ko‘phad ildizlari.

Annotation. This article extensively covers an important section of the theory of algebraic polynomials - the theoretical foundations of symmetric polynomials and some of their practical applications. Symmetric polynomials are polynomials that do not change their value when replacing variables, and they are represented by elementary symmetric polynomials. This article analyzes in detail the importance of symmetric polynomials in solving algebraic equations, determinants, combinatorics, physical models, and mathematical analysis. Their interrelation is substantiated by the example of Newton's laws and Vieta's theorem. Also, ways to simplify mathematical models through practical applications of symmetric polynomials are shown.

Keywords: Symmetric polynomial, elementary symmetric polynomial, Newton's formula, Vieta's theorem, algebraic equation, invariant, determinant, application, roots of polynomial.

Аннотация. В статье подробно рассматривается важный раздел теории алгебраических многочленов – теоретические основы симметрических многочленов и некоторые практические приложения. Симметричные многочлены – это многочлены, не меняющие своего значения при замене переменных, и представляются элементарными симметрическими многочленами. В статье подробно анализируется значение симметрических многочленов в решении алгебраических уравнений, определителях, комбинаторике, физических моделях и математическом анализе. Обосновывается их взаимосвязь на примере законов Ньютона и теоремы Виета. Также показаны способы упрощения математических моделей посредством практического применения симметрических многочленов.

Ключевые слова: Симметричный многочлен, элементарный симметричный многочлен, формула Ньютона, теорема Виета, алгебраическое уравнение, инвариант, определитель, применение, корни многочлена.

Kirish. Matematikaning barcha bo‘limlari ichida algebra eng qadimiy, shu bilan birga eng keng qo‘llaniladigan fanlardan biri hisoblanadi . Uning asosiy tarmoqlaridan biri –

ko'phadar nazariyasi, ko'p o'zgaruvchili funksiyalar va ularning xossalarini o'rganadi. Ayniqsa, simmetrik ko'phadlar algebraik strukturani chuqur tahlil qilishda va tenglamalar ildizlarini o'zaro bog'lashda alohida ahamiyatga ega. Simmetrik ko'phadlar tushunchasi birinchi marta XVII asrda fransuz matematigi Rene Dekart tomonidan o'rganilgan bo'lib, keyinchalik Nyuton, Viyet, Eyler va Galua kabi olimlar tomonidan rivojlantirilgan. Bu tushuncha algebraik tenglamalar ildizlari o'rtasidagi bog'lanishni izohlashda, ayniqsa yuqori darajali tenglamalar uchun yechim topishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Simmetrik ko'phadlar yordamida nafaqat matematik masalalar, balki fizik jarayonlar, iqtisodiy modellar, ehtimollar nazariyasi va kombinatorika sohasidagi ko'plab amaliy masalalar ham soddalashtiriladi. Shu sababli, bu mavzu matematikaning nazariy hamda amaliy yo'nalishlarida keng o'rganiladi.

Asosiy qism

1. Simmetrik ko'phad tushunchasi.

Faraz qilaylik, x_1, x_2, \dots, x_n - o'zgaruvchilar to'plami berilgan bo'lsin. Agar $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ko'phad bu o'zgaruvchilarning joyini qanday almashtirmaslikdan qat'iy nazar o'z qiymatini o'zgartirmasa, bunday ko'phad simmetrik ko'phad deb ataladi.

Masalan :

$$1) f(x_1, x_2) = x_1 + x_2,$$

$$2) g(x_1, x_2) = x_1 x_2$$

2. Elementar simmetrik ko'phadlar.

Elementar simmetrik ko'phadlar quyidagicha aniqlanadi :

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

$$\sigma_3 = \sum_{i < j < k} x_i x_j x_k$$

Har qanday simmetrik ko'phad elementar simmetrik ko'phadlar orqali ifodalanishi mumkin. Bu algebraik jihatdan juda muhim natija bo'lib, ko'phadlarni tahlil qilishni soddalashtiradi.

3. Nyuton formulalari

Simmetrik ko'phadlarning asosiy teoremlaridan biri – **Nyuton formulalari** hisoblanadi. Bu formulalar yordamida ildizlarning darajali yig'indilari orqali elementar simmetrik ko'phadlarni topish mumkin:

$$P_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$$

$$P_1 - \sigma_1 = 0,$$

$$P_3 - \sigma_1 P_2 + \sigma_2 P_1 - 3 \sigma_3 = 0$$

Bu identitetlar algebraik tenglamalar ildizlarini topishda, matematik modellarni soddalashtirishda va ko'phadlar invariantlarini topishda keng qo'llaniladi.

4. Viyet teoremasi bilan bog'liqligi

Simmetrik ko'phadlar **Viyet teoremasi** bilan bevosita bog'liq. Agar $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ - quyidagi tenglamaning ildizlari bo'lsa,

$$x^{n+a_1} + x^{n-1+a_2} + \dots + a_n = 0,$$

$$A_1 = -\sigma_1, \quad a_2 = \sigma_2, \quad a_3 = -\sigma_3, \quad \dots$$

5. Simmetrik ko'phadlarning tatbiqlari

Simmetrik ko'phadlarning tatbiqlari juda keng :

- Algebraik tenglamalarni yechishda, ildizlari orasidagi bog'lanishni aniqlashda ;
- Determinantlar** nazariyasida matritsalar xossalarini o'rganishda ;

- c) **Kombinatorika** sohasida–tartib, joylashtirish va tanlash masalalarini ifodalashda ;
- d) **Fizikada**-energiya, potensial, harakat tenglamalarini soddalashtirishda ;
- e) **Kompyuter algebra tizimlarida** –simvolik hisoblash algoritmlarini tuzishda;
- f) **Geometriyada**- o‘lchovlar va koordinatalarni almashtirishda o‘zgarishlariga nisbatan invariantlarni saqlashda qo‘llaniladi.

Masalan, fazoviy jismlarning hajmi yoki sirt maydoni simmetrik ko‘phadlar yordamida ifodalansa, ularning koordinatalari almashritilsa ham hajm o‘zgarmaydi –bu invariantlikni bildiradi.

6.Misollar. Agar x, y, z –uchta son bo‘lsa ,

$$F(x, y, z) = x^2y + y^2x + z^2x$$

$$\sigma_1 = x + y + z ,$$

$$\sigma_2 = xy + yz + zx ,$$

$$\sigma_3 = xyz .$$

$$f(x, y, z) = \sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3$$

Xulosa. Simmetrik ko‘phadlar –algebraik ifodalar orasida eng muhim turlaridan biridir. Ular orqali o‘zgaruvchilar o‘rnini almashtirishga nisbatan o‘zgarmas bo‘lgan matematik bog‘lanishlar ifodalanadi. Simmetrik ko‘phadlarning nazariy asoslari algebraik tenglamalar yechimini topishda, invariantlarni aniqlashda va ko‘plab matematik modellarda amaliy ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda kompyuter matematikasi, algoritmlar nazariyasi, hamda sun‘iy intellekt tizimlarida ham simmetrik ko‘phadlardan foydalanish kengayib bormoqda. Shunday qilib, bu mavzu nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo‘lib, kelajakdagi ilmiy izlanishlar uchun muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.A.Ayupov, B.A.Omirov, A.X.Xudoyberdiev, F.H.Haydarov, Algebra va sonlar nazariyasi, 2011, (o‘quv qo‘llanma)
2. Nazarov R.N., Toshpo‘latov B.T. Algebra va sonlar nazariyasi. 2015 y. (o‘quv qo‘llanma)
3. Yunusov A., Yunusova D. Sonli sistemalar. T. 2014. (o‘quv qo‘llanma)
4. Hojiev J.X. Faynleyb A.S. Algebra va sonlar nazariyasi kursi, Toshkent, «O‘zbekiston», 2001y.
5. Yunusova D., Yunusov A. Algebra va sonlar nazariyasi. Modul texnologiyasi asosida tuzilgan misol va mashqlar to‘plami. O‘quv qo‘llanma. T., “Ilm Ziyo”. 2009.
6. David S. Dummit, Richard M. Foote. ABSTRACT ALGEBRA Third Edition John Wiley & Sons, Inc. 2004, 947 b.
7. rksmvv.ac.in/wpcontent/uploads/2021/04/David_S_Dummit_Richard_M_Foote_Abstract_Algeb_230928_225848.pdf
8. Algebra and number theory .Martyn R.Dixon, Leonid A.Kurdachenko, Igor Ya.Subbotin. 512 b
9. Yunusov A., Yunusova D. Algebra va sonlar nazariyasidan modul texnologiyasi asosida tuzilgan nazorat topshiriqlari to‘plami. TDPU, 2004.
10. D.Xoshimova, D.Norova. “Trigonometriyani vujudga kelishi, rivojlanishi va trigonometrik ifodalarni hisoblash”. Xalq ta’limi jurnali, 6-son.2024-yil.